

«ТАЛИБАН» И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Бобокулов Иномжон Ибрагимович

д.ю.н., проф., Высшая школа стратегического анализа и прогнозирования Республики
Узбекистан

1. Мы стали свидетелями того, что впервые с 1978 года в Афганистане утвердилась власть одной политической силы. Де-факто правительство талибов в Кабуле установило свой контроль над всей территорией страны, чего за сорок с лишним лет не удавалось ни одной военно-политической группировке. Вопреки некоторым ожиданиям, несмотря на замораживание зарубежных счетов афганского правительства, ухудшение гуманитарной и социально-экономической обстановки, сложные внутриэлитные процессы, талибам удалось удержать власть. Политическая и экономическая система не потерпела краха.

2. Несомненно, главное достижение талибов — это установление внутривластной стабильности. «Исламскому Эмирату» удалось преодолеть двоевластие и избежать дальнейшего кровопролития в стране. Под контроль режима поставлена деятельность террористических и иных вооруженных группировок, действующих на территории Афганистана. Радикальные меры властей привели практически к полному сокращению посевных площадей для выращивания наркотиков, а уровень коррупции значительно снизился.

3. Геополитическое противостояние между великими и региональными державами вокруг Афганистана значительно ослабло. Это обусловлено выводом международных коалиционных сил из страны, а также отсутствием действенной вооруженной оппозиции против режима талибов, что, на наш взгляд, является проявлением геополитической сдержанности или нежелания внешних акторов предпринимать очередную интервенцию в отношении Афганистана.

4. Как приход талибов отражается на безопасности государств Центральной Азии? Прежде всего, некоторые традиционные угрозы, в частности незаконный оборот наркотиков, стали менее актуальными и явными. Во-вторых, расширились возможности для установления прямых взаимовыгодных двусторонних и многосторонних контактов с сопредельными странами. Усилилось взаимное осознание объективной необходимости разработки общерегиональной стратегии по противодействию вызовам и угрозам безопасности. В-третьих, функционирование дееспособной власти в Кабуле вселяет уверенность в перспективах реализации экономических, энергетических и транспортных проектов, составляющих материальную основу долгосрочного мира и стабильности в обширном регионе Центральной и Южной Азии.

5. Тем не менее, возвращение «Талибана» — афганского феномена и значимого сегмента политической, этнической и социальной жизни страны — не является панацеей от всех проблем безопасности. В условиях правления талибов возникают вопросы относительно традиционных связей движения с «Аль-Каидой» и другими членами «террористического интернационала», а также его способности противостоять угрозе со стороны ИГИЛ-Х.

6. По оценкам ООН, отношения «Аль-Каиды» с движением «Талибан» остаются тесными и взаимовыгодными. Террористические группировки, «представляющие» Центральную Азию, такие как «Исламское движение Туркестана», «Союз исламского джихада», «Джамаат Ансарулла», «Катиба ат-таухид валь-джихад» и «Катиба имам аль-Бухари», действуют в тесном контакте с «Аль-Каидой» и имеют

значительную свободу передвижения по стране¹. Они интегрировались в структуры «Аль-Каиды» и ИГИЛ-Х, под флагом которых совершают теракты в разных частях мира.

7. ИГИЛ-Х представляет угрозу функционированию и легитимности правительства «Талибана». Террористические акты, совершенные группировкой в Афганистане и за его пределами после прихода к власти талибов, свидетельствуют о ее боеспособности. Она активно привлекает в свои ряды выходцев из стран Центральной Азии, в том числе посредством призывов к хиджре. Диверсификация состава террористической организации способствует расширению сферы ее влияния на региональном уровне, укрепляет ее возможности в координации транснациональных атак.

8. Наряду с традиционными угрозами на горизонте безопасности государств Центральной Азии появляются новые вызовы. В свете строительства канала «Куштепа» для стран региона актуальным становится вопрос эффективного обеспечения водной и продовольственной безопасности. Для соседей Афганистана важен диалог с Кабулом по вопросу водных ресурсов, решение которого во многом зависит от степени интеграции Афганистана в региональные водохозяйственные структуры и его присоединения к межгосударственным соглашениям по распределению водных ресурсов.

9. Современные тенденции межгосударственных отношений и безопасности свидетельствуют о том, что слабые и несостоявшиеся государства представляют национальную и международную проблему первостепенной важности² и являются одной из основных угроз региональному миру. Следовательно, соседние страны кровно заинтересованы в наличии дееспособных государственных институтов, обеспечивающих общественную стабильность, правопорядок и безопасность в Афганистане.

10. Таким образом, так называемый «Исламский Эмират Афганистана» — это объективная реальность. Сегодня правительство талибов официально представлено в столицах более 40 государств. В Кабуле функционируют дипломатические представительства КНР, РФ, ИРИ, ИРП, Турции, ряда стран арабского мира и Центральной Азии. Заинтересованные государства последовательно исключают «Талибан» из списков террористических организаций, устанавливают торгово-экономические отношения и заключают международные соглашения в сферах водопользования, транспорта, транзита и миграции.

11. Безусловно, международное признание действующего режима в Кабуле не решает всех существующих проблем, однако его отсутствие или международная изоляция также не являются выходом. В этом смысле де-юре признание международным сообществом т.н. «Исламского Эмирата Афганистана» важно рассматривать «...не как уступку, а как способ усиления ответственности афганских властей за выполнение обязательств, которые будут вытекать из их нового международно-правового статуса»³.

12. Эффективность борьбы с международным терроризмом зависит от установления диалога с Кабулом. Правительство «Талибана», исходя из своих возможностей и ограниченных ресурсов, противодействует международному терроризму. Афганские спецслужбы активно борются с ИГИЛ-Х, однако проблема ИГИЛ-Х касается не только талибов.

¹ Двадцать девятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Совета Безопасности ООН // <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-2020-53.php>.

² Francis Fukuyama. State-building: Governance and World Order in the 21st Century. – Ithaca, New York. Cornell: University Press, 2004. – P. XI.

³ Арипов Э. Афганистан: время для диалога // Россия в глобальной политике. №6 2024 Ноябрь/Декабрь

13. В условиях гуманитарного кризиса, отсутствия международно признанного правительства и устойчивых государственных институтов, подрывной деятельности ИГИЛ-Х, а также отсутствия скоординированной контртеррористической стратегии, поддерживаемой международным сообществом, высока вероятность дальнейшей эскалации внутривосточной обстановки, что чревато негативными последствиями для региональной безопасности.

14. Таким образом, полное устранение данной террористической организации из афгано-пакистанского приграничья требует согласованности действий соседних стран и разработки скоординированной стратегии безопасности на региональном уровне.

15. С момента обретения политической независимости государствами Центральной Азии ситуация в Афганистане - «сердце Азии» выступает в качестве *системообразующего элемента* их безопасности. При этом Афганистан, будучи системообразующим элементом региональной безопасности и кооперации, в то же время остается вне этой системы. В этой связи Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подчеркивает, что одной из важнейших задач является всестороннее содействие интеграции Афганистана в региональные экономические процессы, что обеспечит стабильность и укрепление безопасности.

